

Foydalangan adabiyotlar

1. Ayupova, Mukarram, and Aziza Jumabayeva. "Pedagogical and psychological characteristics of speechimpaired children in preschool education." *Science and Education* 2.5 (2021): 544-549.
2. Bozorov O. Bo'lajak logopedlarni kasbiy tayyorlashda kompetensiyaviy yondashuv //Центральноазиатский исследовательский журнал междисциплинарных исследований. – 2021. – №. Conference TSPU. – С. 401-407.
4. Ayupova.M.Y. Logopediya Ozbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti. Toshkent-2019

y

QUYI ZARAFSHON HUDUDI QORATANLI QO'NG'IZLARI FAUNASINING EKOLOGO-FAUNISTIK TAVSIFI

Alimova Luiza Xalilovna

Buxoro davlat universiteti, o'qituvchi, liz.a@mail.ru

Xalimov Fazlitdin Zakirovich

Samarqand davlat universiteti, dotsent,

Annotatsiya: Maqolada Quyi Zarafshon hududida tarqalgan qoratanli qo'ng'izlar faunasining ekologiyasi haqida malumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: qoratanli qo'ng'izlar, fauna, dominant turlar, biotsenoz.

Zarafshon daryosi quyi oqimi biotsenozlari qoratanli qo'ng'izlar faunasida *Adesmia planidorsis* (dominantlik darajasi 17,33%), *Stenosis sulcicollis* (8,97%), *Scleropatrum brevisculus* (7,60%), *Cyphogenia lucifuga* (6,23%), *Trigonoscelis apicalis* (6,08%), *Scleropatrum seidlitzii* (5,78%), *Zophosis scabriuscula* (5,78%) va *Ocnere pilicollis* (5,17%) turlari dominant turlar, *Tentyria gigas* (4,26%), *Scleropatrum hirtulum* (3,80%), *Cyphogenia limbata* (3,65%) va *Blaps scutellata* (3,04%) subdominant turlar jumlasiga kiradi. Aniqlangan turlarning 8 tasi kam sonli tur, 25 tasi (shu jumladan, tadqiqotlarda tabiiy sharoitda qayd qilinmagan turlar ham) esa juda kam sonli turlar jumlasiga kiritildi (2-ilova).

Qora tanli qo'ng'izlar faunasining ekologik xilma-xilligini baholash maqsadida, oldingi boblardagi kabi, jamoaning turlarga boyligi, taqsimlanishning tekisligi va dominantlik me'yorlarini ko'rsatuvchi indekslar hisoblab topildi (4.1.jadval).

Olingan ma'lumotlar (Margalef indeksi-6,93, Shennon indeksi – 3,05, Menxinik indeksi – 1,79) qora tanli qo'ng'izlar faunasi turlar xilma-xilligining vizildoq qo'ng'izlarga nisbatan ham yuqoriroq ekanligidan dalolat beradi. Ushbu indekslar qiymatining oshib borishi jamoaning turlarga boyligining yuqori ekanini ko'rsatadi. Shunday holat turlarning taqsimlanish tekisligi ko'rsatkichida (Shennon bo'yicha taqsimlanish tekisligi) ham namoyon bo'ladi. Vizildoq qo'ng'izlarda bu ko'rsatkich 0,71 ga teng bo'lgan bo'lsa, qora tanli qo'ng'izlar uchun uning qiymati 0,80 ni tashkil etadi. Bu holat turlarning jamoadagi hissasi vizildoq qo'ng'izlarga nisbatan yanada tenglashganligidan dalolat beradi. Lekin yuqorida qayd qilinganidek, dominant turlarning jamoadagi haqiqiy hissasi dominantlik me'yorlari indekslarining qiymati orqali baholanadi. Aniqlangan indekslar qiymati (Simpson indeksi - 0,07, Berger-Parker indeksi - 0,17) jamoada dominant turlarning hissa past ekanligidan dalolat beradi.

1-jadval.

Zarafshon daryosi quyi oqimi hududi qora tanli qo'ng'izlar faunasining ekologik xilma-xilligini baholash natijalari

Ekologik xilma-xillik indeksleri	Indeks qiymatlari
Turlarga boyligi indeksleri:	
Margalef indeksi: $D_{Mg} = (S-1) / \ln N$	6,93
Shennon indeksi: $H' = -\sum p_i \ln p_i$	3,05
Menxinik indeksi: $D_{Mn} = S/\sqrt{N}$	1,79
Taqsimlanishning tekisligi indeksi:	
Shennon bo'yicha taqsimlanishning tekisligi: $E = H' / \ln S$	0,80

Dominantlik me'yorlari:	
Simpson indeksi: $D(S\lambda) = \frac{\sum(n_i(n_i-1))}{N(N-1)}$.	0,07
Berger-Parker indeksi: $d = N_{max} / N$	0,17

Yuqorida aytilgan fikrlar qora tanli qo'ng'izlar faunasining sifat va miqdoriy tarkibi haqida umumiy xulosalar bersada, tadqiqot hududidagi bir-biridan gidrotermik va edafik ko'rsatkichlari bilan keskin farq qiluvchi cho'l va madaniy biotsenozlar faunasida keskin farqlar yuzaga chiqadi. Cho'l biotsenozlarida qoratanli qo'ng'izlar faunasining xilma-xilligi aholi maskanlari va agrobiotsenozlarga nisbatan ancha yuqori ekanligi aniqlandi va bu yerda 21 avlodga mansub 33 tur qo'ng'izlar tarqalgan.

Tadqiqot hududi cho'llarida *Blaps* va *Trigonoscelis* avlodlarining 4 tadan turi, *Cyphogenia* avlodining 3 ta turi, *Zophosis*, *Tenebrio*, *Podhomala* va *Lasiostola* avlodlarining 2 tadan turi tarqalgan. Qolgan 14 avlodning faqat bittadan turi qayd qilindi.

Cho'l biotsenozlarida *Adesmia planidorsis* (30,32%), *Cyphogenia lucifuga* (10,9%), *Trigonoscelis apicalis* (10,64%), *Ocnerna pilicollis* (9,04%), *Cyphogenia limbata* (6,38%), *Blaps scutellata* (5,05%) yaqqol dominant turlar hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Абдурахманов Г.М., Набоженко М.В., Абдурахманов А.Г., Иванушенко Ю.Ю., Даудова М.Г. Географические связи жуков-чернотелок (Coleoptera: Tenebrionidae) Тетийской пустынно-степной области Палеарктики с историческим обзором // Юг России: экология, развитие. 2016. Т. 11, №3. С. 35-89. DOI: 10.18470/1992-1098-2016-3-35-89.

2. Алехин В.А. Чернотелки (Coleoptera, Tenebrionidae), вредящие сахарной свекле на юго-востоке европейской части СССР. Энтомол. обозр. 1971. Т. 4, вып. 2. С. 292-308.

3. Alimova L.X., Xalimov F.Z., Buxoro va Qorako'l oazisi vizildoq qo'ngizlarining (coleoptera, carabidae) taksonomik tarkibi. Alimova L.X., Xalimov F.Z., Namangan davlat universiteti ilmiy axborotnomasi. –Namangan, 2022 №.11. - B. 108-113.

4. Таксономический состав фауны жуков-щелкунов (Coleoptera, Elateridae) Нижнего Зарафшана. ЛХА., Р.А. Хамзаев. Узбекский Биологический Журнал, 32-36

ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA SINTAKTIK MAVZULAR USTIDA ISHLASH

D. X. Shodmonqulova

Nizomiy nomidagi TDPU dotsenti

Z. N. Sag'dullayeva

Nizomiy nomidagi TDPU 4-kurs talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich sinfona tili darsliklaridagi so'zlarning o'zaro bog'lanishi (so'z birikmalari) haqida berilgan bilimlar tahlil qilingan va ushbu bilimlar yuzasidan qo'shimcha takliflar berilgan.

Tayanch so'zlar: sintaksis, sintaktik bilimlar, so'z birikmasi, gap bo'laklari, bosh bo'laklar, ikkinchidarajali bo'laklar, uyushiq bo'laklar.

So'z birikmasi sintaksisi har bir sinf kesimida mavjud bo'lgan va gap sintaksisi haqida tasavvur hosil qilish uchun asos bo'lib xizmat qiluvchi bilimlar tizimidir. Boshlang'ich sinflar kesimida olib qaraydigan bo'lsak, so'z birikmasi sintaksisi aynan shunday nom bilan keltirilgan emas, chunki bu bola uchun tushunarsiz, degan qarash mavjuddir. Lekin xuddi shu mavzuga oid bilimlar o'quvchilarga 1-sinf dan boshlab amaliy tarzda berib boriladi. Masalan, 1-sinflar uchun 2021-yilda nashr qilingan Ona tili va o'qish savodxonligi darsligida ham turli topshiriqlarni bajarish jarayonida o'quvchilarning o'zlari so'zlarning o'zaro bog'lanishiga oid topshiriqlarni bajarishiga muhim ahamiyat berilgan. Jumladan, "Ular sizga kim?" mavzusidagi 8-topshiriqda quyidagicha vazifa beriladi:

"Oila a'zolari uchun mos so'zlarni yonma-yon yozing.
Namuna: Aka - botir".